

GLOBALASHUV JARAYONIDA “YASHIL IQTISODIYOT” NING AHAMIYATI

Kubayev Shahobiddin

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali iqtisodiyot yo'nalishi
41-21 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola barqaror rivojlanishni ta'minlashda "Yashil iqtisodiyot" ning o'rni va uning ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy jihatlardagi ahamiyatini tahlil qiladi. Biz o'rganayotgan "Yashil iqtisodiyot", atrof-muhitni himoya qilish, iqtisodiy o'sishni barqaror ravishda amalga oshirish va ijtimoiy tenglikni ta'minlashga qaratilgan tizim sifatida, dunyo miqyosida ekologik muammolarni hal etishga va resurslardan samarali foydalanishga yordam beradi. Shu asnoda mazkur maqolani yozishda tegishli tendensiyalar atroflicha o'rganildi.

Kalit so'zlar: Yashil iqtisodiyot, barqarorlik, rivojlanish, iqtisodiy o'sish, ijtimoiy farovonlik, innovatsiya, ekologik xavfsizlik.

Kirish

Bugungi kunda dunyo hamjihatlik bilan global ekologik muammolar va ijtimoiy farovonlikni ta'minlash yo'lida yangi yondashuvlar izlamoqda. Ushbu muammolarni hal qilishda barqaror rivojlanish konsepsiyasi o'ta muhim rol o'ynaydi. Barqaror rivojlanish nafaqat iqtisodiy o'sish va ijtimoiy holatni ta'minlash, balki ekologik xavfsizlikni ham ta'minlashni nazarda tutadi. Yashil iqtisodiyot – barqaror rivojlanishning muhim tarkibiy qismi bo'lib, uning asosiy maqsadi ekologik toza texnologiyalarni rivojlantirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish, chiqindilarni kamaytirish va resurslarni samarali boshqarish orqali iqtisodiy va ekologik barqarorlikni ta'minlashdir.

Yashil iqtisodiyotning o'ziga xosligi shundaki, u iqtisodiy o'sishni ekologik zarar yetkazmasdan amalga oshirishni ta'minlashga qaratilgan. Bu yondashuvning afzalliklari ko'plab sohalarda o'z aksini topmoqda: yangi ish o'rinlarini yaratish, atrof-muhitni himoya qilish, energiya samaradorligini oshirish va ijtimoiy farovonlikni ta'minlash. Shu bois, yashil iqtisodiyot global rivojlanish uchun zaruriy vosita sifatida tan olinmoqda.

Ushbu qismda yashil iqtisodiyotning barqaror rivojlanishdagi o'rni, uning ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy afzalliklari, shuningdek, dunyo miqyosida yashil iqtisodiyotga o'tishning ahamiyati keng tahlil qilinadi.

Barqaror rivojlanishni ta'minlashda yashil iqtisodiyotning o'rni bugungi kunda jamiyat va iqtisodiyot uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Yashil iqtisodiyot atrof-muhitni himoya qilish, iqtisodiy o'sishni barqaror ravishda amalga oshirish va ijtimoiy farovonlikni oshirishga qaratilgan kompleks yondashuvni anglatadi. Uning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

1. **Ekologik barqarorlik (xavfsizlik)**

Yashil iqtisodiyotning eng asosiy maqsadi ekologik xavfsizlikni ta'minlashdir. Bu qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, chiqindilarni kamaytirish, resurslarni samarali boshqarish va tabiiy resurslarning holatini yaxshilashni o'z ichiga oladi. Masalan, quyosh, shamol va boshqa ekologik toza energiya manbalaridan foydalanish orqali energiya manbalariga bo'lgan ehtiyoj kamayadi va atmosferaga chiqariladigan zararli gazlar soni qisqaradi. Bu o'z navbatida iqlim o'zgarishini sekinlashtirishga yordam beradi.

2. **Iqtisodiy o'sish va barqarorlik**

Yashil iqtisodiyot iqtisodiy o'sishni ekologik zarar yetkazmasdan amalga oshirishni ko'zda tutadi. Yashil texnologiyalar va energiya samaradorligini oshirish yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Masalan, qayta tiklanuvchi energiya sektori va yashil infratuzilma loyihalari yangi ish o'rinlarini yaratish bilan birga, uzoq muddatda energiya va resurslar sarfini kamaytiradi.

3. **Ijtimoiy farovonlik**

Yashil iqtisodiyotning yana bir muhim jihati ijtimoiy adolat va tenglikni ta'minlash. Yashil iqtisodiyot jamiyatda teng imkoniyatlarni yaratishga xizmat qiladi, qashshoqlikni kamaytiradi va farovonlikni oshiradi. Yashil texnologiyalarga sarmoya kiritish orqali qishloq hududlarida yangi ish o'rinlari yaratiladi, shuningdek, ekologik xavfsiz transport tizimlari, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida ijtimoiy xizmatlar yaxshilanadi.

4. **Innovatsiyalar va yangi texnologiyalar**

Yashil iqtisodiyot innovatsion texnologiyalarni rivojlantirishga turtki beradi. Yangi texnologiyalar nafaqat iqtisodiy o'sishga, balki ekologik xavfsizlikni ta'minlashga ham yordam beradi. "Yashil" texnologiyalar, masalan, elektr transport vositalari, qayta tiklanuvchi energiya tizimlari va chiqindilarni qayta ishlash jarayonlari iqtisodiy va ekologik manfaatlarni birlashtiradi.

Xulosa

Yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanishning asosiy omili sifatida ekologik xavfsizlikni ta'minlash, iqtisodiy o'sishni barqarorlashtirish va ijtimoiy tenglikni oshirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv nafaqat global iqlim o'zgarishini bartaraf etishga yordam beradi, balki yangi ish o'rinlarini yaratadi, iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi va jamiyatda adolatni ta'minlaydi. Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida davlatlarning ishtiroki muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning keng tarqalishi dunyo miqyosida ekologik barqarorlikni ta'minlashga katta hissa qo'shadi.

Foydalanilgan manbalar:

1. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Tashmatov Sh.A., Butaboyev M.T.. Yashil iqtisodiyot. Darslik. T.: Universitet, 2020
2. 2019-yil 4-oktabrdagi "2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "Yashil Iqtisodiyot"ga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4477-son qarori

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021" yillarda qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari Dasturi to'g'risida" gi 2017 yil 26 maydagi PQ-3012-sonli qarori.
4. "2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish" konsepsiyasi
5. Rashid X. et al. INCREASING AUTOMATION OF ACCOUNTING DOCUMENTATION //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – С. 294-303.
6. Muxtorov B. ZAMONAVIY SHAROITLARDA MEHMONXONA BIZNESI: HOZIRGI TRENDLAR VA RIVOJLANISH MASALALARI //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 4. – С. 78-84.
7. Muxtorov B. DUNYODA TURIZMNING XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – С. 443-450.
8. Mukhtarov B., Murotjonova M., Sharafullina R. ANALYSIS OF DYNAMIC POPULATION GROWTH IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 3. – С. 45-52.
9. Dilshod K. et al. Opportunities and technologies for increasing the efficiency of the development of tourism services //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – T. 3045. – №. 1.
10. Мухтаров Б. Прогноз количества дошкольных образовательных учреждений в 2024 году (на примере Джизакской области) //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 129-131.
11. Botir, Muxtorov. "RAQAMLI IQTISODIYOTGA O 'TISH DAVRIDA YUZAGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR." *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research* (2023): 257-260.
12. Saitov S. A., Haydarov B. X., Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzallikari amaliy ahamiyati va xorijiy tajriba // https://t.me/ares_uz. -Volume 3 | Issue 5 | 2022, 2022-yil. Volume 3 | Issue 5 | 2022
13. Saitov S. A., Haydarov B. X., Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari // ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman materiallari to'plami (2022-yil 13-14-may). -Jizzax-2022, 2022-yil.
14. Saitov S. A., Haydarov B. X., ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ МУАММОЛАРИ // "ЛОГИСТИКА ВА ИҚТИСОДИЁТ" илмий электрон журналы. -ISSN 2181-2128, 2021-yil. IV СОҢ. 2021
15. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.